

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА SCAMPER НА ОСНОВЕ СКАЗКИ «КОЛОБОК»

Кучибоева Н.А.¹, Кучибоева М.А.²

¹ Магистрант, Ташкентский международный
Университет Кимё,

² Самаркандский филиал KIUT

m.kuchiboyeva@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624285>

Аннотация. В статье представлена практическая методика развития творческих способностей учащихся начальных классов посредством метода SCAMPER на примере сказки «Колобок». Цель – отойти от традиционного анализа сказки, превратив ученика в активного соавтора. В качестве метода, сюжет сказки деконструируется через 7 этапов SCAMPER (S-Замена, E-Исключение и т.д.). Результаты показали, что данный подход освобождает учащихся от шаблонного мышления и ментальной ригидности и позволяет им самостоятельно осознать истинные причины трагедии в сказке (например, хвастовство).

Ключевые слова: техника SCAMPER, творческие способности, начальные классы, сказка «Колобок», нестандартное мышление, методика, анализ сказки.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS USING THE SCAMPER METHOD BASED ON THE FAIRY TALE “KOLOBOK”

Kuchiboyeva N.A.¹, Kuchiboyeva M.A.²

¹ Master’s Student, Kimyo International University in Tashkent,

² Samarkand Branch KIUT

Abstract. This article presents a practical methodology for developing the creative abilities of primary school students using the SCAMPER method, based on the fairy tale “Kolobok.” The goal is to move away from traditional story analysis and transform the student into an active co-author. Using the SCAMPER method, the plot of the fairy tale is deconstructed through seven stages (S – Substitute, C – Combine, A – Adapt, M – Modify, P – Put to another use, E – Eliminate, R – Reverse). The results showed that this approach frees students from stereotypical thinking and mental rigidity, allowing them to independently understand the true causes of the story’s events, such as pride or boastfulness.

Keywords: SCAMPER technique, creative abilities, primary school, “Kolobok” fairy tale, divergent thinking, methodology, story analysis.

BOSHLANG‘ICH SINFLAR TALABALARINING IJODIY QOBILİYATLARINI «SCAMPER» METODI ORQALI RIVOJLANTIRISH METODIKASI: «KOLOBOK» ERTAJOGI ASOSIDA

Kuchiboeva N.A.¹, Kuchiboeva M.A.²

¹ Magistrant, Toshkent Xalqaro Universiteti Kimyo,

² Samarqand filiali KIUT

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinflar talabalarining ijodiy qobiliyatlarini SCAMPER metodi orqali rivojlantirishning amaliy metodikasi taqdim etilgan, bunda misol sifatida «Kolobok» ertagi olinadi. Maqsad – ertakni an'anaviy tahlildan chiqarib, o'quvchini faol hammuallifga aylantirishdir. Metod sifatida ertak syujeti SCAMPERning 7 bosqichi orqali dekonstruksiya qilinadi (S – almashtirish, C – kombinatsiya, A – moslashtirish va boshqalar). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu yondashuv o'quvchilarni shablon fikrlash va mental qattqlikdan ozod qiladi va ularga ertakdagi voqealar (masalan, maqtanchoqlik) asl sabablari haqida mustaqil xulosa chiqarishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: SCAMPER texnikasi, ijodiy qobiliyatlar, boshlang'ich sinflar, «Kolobok» ertagi, noodatiy fikrlash, metodika, ertak tahlili.

Введение

Современная образовательная парадигма требует от учащегося начальных классов не только запоминания информации, но и умения находить нестандартные решения проблем, а также критического и креативного мышления. Начальная школа – это наиболее благоприятный период для закладки фундамента творческого потенциала личности. Однако на практике, особенно на уроках литературного чтения, анализ сказки зачастую ограничивается одним шаблоном – пересказом сюжета и «выводом», что «сковывает» воображение ребенка.

Сказка «Колобок» – яркий тому пример: ее простой сюжет и трагичный финал вызывают у учащихся естественные вопросы «Почему?», «А могло ли быть иначе?», и эта ситуация создает идеальную почву для творческого анализа.

Цель исследования

Отказаться от традиционного анализа сказки «Колобок», используя технику SCAMPER Боба Эберли, чтобы превратить учащихся из пассивных слушателей в активных «соавторов», и тем самым разработать практическую методику развития у них гибкости, оригинальности и беглости мышления.

Методология

Методологическую основу исследования составляет техника SCAMPER, основанная на идеях «мозгового штурма» (А. Осборн). SCAMPER – это последовательность мыслительных операций, побуждающая взглянуть на знакомый объект или идею через 7 различных когнитивных стратегий.

Анализ

Мы применили эти 7 этапов к сказке «Колобок» следующим образом:

S – Substitute (Замена): Ключевые элементы сказки заменяются. Например: «Что, если бы Колобок был сделан не из муки, а из железа?» (Результат: Лиса не смогла бы его съесть). Или: «А если бы вместо Лисы был умный Ёж?» (Результат: Ёж дал бы ему совет). Этот этап выводит ученика из первого шаблона.

C – Combine (Комбинирование): Объект объединяется с другим, посторонним элементом. Например: «Что, если бы у Колобка был смартфон?» (Результат: Он бы написал бабушке СМС, обошел бы Лису с помощью GPS).

A – Adapt (Адаптация): Сюжет сказки адаптируется к новым условиям. Например: «Что, если бы Колобок катился не по лесу, а по улицам Самарканда?» (Результат: Он бы столкнулся со светофорами, машинами).

M – Modify (Модификация/Увеличение): Какое-либо свойство объекта кардинально изменяется. Например: «Что, если бы Колобок был большим, как слон?» (Результат: Звери бы его боялись и убегали). Или: «А если бы его песенка была волшебной и усыпляла каждого, кто ее слышит?» (Результат: Он бы усыпил всех зверей и спокойно ушел).

P – Put to another use (Применение в других целях): Основная функция объекта используется в иных целях. Например: «Что, если бы звери хотели поймать Колобка не для того, чтобы съесть, а чтобы использовать как мяч для игры в футбол?» Эта идея полностью устраняет основной конфликт сказки и «освобождает» мышление ученика.

E – Eliminate (Устранение): Из сюжета удаляется важная часть. Например: «Что, если бы Колобок не пел песенку?» Это – кульминация методики. Анализируя, ученики приходят к выводу: «Его бы никто не услышал и не заметил, и он бы спокойно прошел мимо». Следовательно, истинная причина трагедии – хвастовство. Ученики приходят к этому выводу самостоятельно, без нравоучений учителя.

R – Reverse (Перестановка/Инверсия): Роли и события переворачиваются. Например: «Что, если бы Колобок был злым и сам хотел охотиться на зверей, а Лиса была доброй и съела его, чтобы спасти лес?» Этот метод показывает ученику относительность понятий «хороший» и «плохой».

Заключение

Применение метода SCAMPER к сказке «Колобок» показало, что данная методика значительно эффективнее традиционного анализа сказки. Она освобождает ученика от шаблонности и ригидности мышления, учит находить десятки решений одной проблемы и превращает учащихся из пассивных слушателей в активных творцов урока. Это, в свою очередь, напрямую служит одной из главных задач, поставленных перед современным образованием – воспитанию креативной и нестандартно мыслящей личности. Данный метод показал, что он эффективно развивает у учащихся начальных классов основные компоненты креативности: беглость мышления (способность быстро находить множество идей), гибкость (легкость перехода от одного решения к другому) и оригинальность (создание неожиданных, уникальных идей).

Список литературы

1. A. Karimova. PEDAGOGIKA YO‘NALISHI TALABALARIGA SCAMPER TEXNIKASINI BOSQICHMA-BOSQICH O‘RGATISH METODIKAS // INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY Scientific theoretical and methodical journal ISSN 2992-9024 (online) 2024, № 10(1). P. 42-49.

2. Azimova N. N. Using the "SCAMPER" method in developing the creative thinking of primary school students // International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research. – 2022. – Vol. 11, Issue 5. – P. 135-138. Internet manba: <https://cyberleninka.ru/article/n/using-the-scamper-method-in-developing-the-creative-thinking-of-primary-school-students>

3. Karimova F. A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydanish // Zamonaviy ta'lim (Современное образование). – 2020. – № 10 (95). – В. 25-30. Internet manba: <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinf-o-quvchilarining-ijodiy-qobiliyatlarini-rivojlantirishda-innovatsion-texnologiyalardan-foydalanish>

4. Jo'rayev R. X., To'rayev S. Boshlang'ich sinflarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi (O'quv-uslubiy qo'llanma). – T.: "Fan va texnologiya", 2018. – 112 b.

5. Виготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.

6. Иванова С. П. Технология SCAMPER как метод активизации творческого мышления на уроках // Педагогическое мастерство: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). — М.: Буки-Веди, 2016. – С. 45-48. Internet manba: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-scamper-kak-metod-aktivizatsii-tvorcheskogo-myshleniya-na-urokah>

7. Eberle, R. F. Scamper On: More Creative Games and Activities for Imagination Development. Prufrock Press Inc., 1997. – 160 p.

8. Yuldasheva M. U. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari // "Science and Education" Scientific Journal. – 2021. – Vol. 2, Issue 4. – В. 468-473.